

РАСШИРЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЮРКСКОГО МИРА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ

¹Исмаилова Сайера Улугбековна, ²Адылова Диёра Улугбековна

¹Докторант научно-исследовательского института развития туризма при Государственном комитете по туризму Республики Узбекистан, ²Стажёр-исследователь научно-исследовательского института развития туризма при Государственном комитете по туризму Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896729>

Аннотация. В статье рассматривается актуальность расширения туристского потенциала тюркского мира на основе цифровых маркетинговых стратегий. Изучаются подходы в цифровом маркетинге Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана на рынке онлайн-путешествий.

Ключевые слова: маркетинговые стратегии, диджитал маркетинг, программный маркетинг, электронная коммерция, промо, интернет-коммуникации.

Annotatsiya. Maqolada raqamli marketing strategiyalari asosida turkiy dunyoning sayyohlik salohiyatini kengaytirishning dolzarbligi muhokama qilinadi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda onlayn sayohat bozorida raqamli marketingga yondashuvlar o'rganilmoqda

Kalit so'zlar: marketing strategiyalari, raqamli marketing, dasturiy marketing, elektron tijorat, reklama, Internet aloqalari.

Abstract. The article discusses the relevance of expanding the tourism potential of the Turkic world based on digital marketing strategies. Approaches to digital marketing in Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan in the online travel market are being studied.

Keywords: marketing strategies, digital marketing, programmatic marketing, e-commerce, promo, internet communications.

Введение. На сегодняшний день рынок туристической индустрии переживает свой бум благодаря развитию информационных технологий, диджитализации всей системы оказания услуг, а главное – реализации цифровых маркетинговых стратегий. Доля вложений в продвижение товаров и услуг посредством инструментов цифрового маркетинга неуклонно растет в таких тюркских странах как Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Развитие и внедрений цифровых маркетинговых стратегий, позволило странам тюркским странам дать новый виток потоку туризма, как из-за рубежа, так и внутри страны.

Научная методология. В последние годы появляется немало исследований, посвященных изучению цифрового маркетинга в сфере туризма, специалисты все чаще и больше углубляются в эту тему, по мере развития информационных технологий и изменения рынка туристических услуг. Однозначно, ученые в странах Шелкового пути заинтересованы в выведении туристического потока на принципиально новый уровень, в чем им поможет цифровой маркетинг. Такие ученые как Тамаева А.М. и Хираджигаджиева М.М. в своих работах рассматривают маркетинг, как важнейший инструмент продвижения товаров и услуг во всех областях, производящих эти услуги и продукты производства, перешел в наиболее совершенную форму: цифровой маркетинг. Развитие цифрового

маркетинга влияет на все сферы экономики страны, что было отмечено в ряде работ исследователей [4].

Рассматривая перспективы функционирования организаций сферы туристических услуг, можно отметить, что компании, желающие удержаться на данном рынке и преуспеть, будут вынуждены перестраивать свои технологии работы с клиентами и переходить с традиционных форм маркетинга на цифровой. И как выяснилось в результате исследований, крупнейшее вложение в рынок цифрового маркетинга среди тюркских стран постсоветского пространства продемонстрировали Узбекистан и Казахстан.

Целесообразность использования цифрового маркетинга, или диджитал маркетинга, как его еще принято называть, совершенно очевидна. Во время тотальной конкуренции на мировом потребительском рынке и необходимости внедрения наиболее совершенных методов и систем предложения продуктов воспроизводства в нашу жизнедеятельность, эти методы должны быть свежими и эффективными, они должны давать возможность потребителю оценить качество востребованных товаров и услуг еще на моменте первичного знакомства с ними. Велики перспективы и возможности инструментов, создаваемых цифровой экономикой, во всех сферах производства, но особенно это касается сферы туризма

На сегодняшний день ряд авторов придерживаются мнения, что в современных условиях высокой конкуренции на международном рынке туристских услуг определяющим фактором обеспечения эффективного развития туризма в Узбекистане - выступают нововведения. Однако большинство исследователей рассматривают их применение исключительно в области использования информационных технологий для туристской отрасли, что является ошибочным. Рынок цифрового маркетинга направлен на прямую коммуникацию с потребителем посредством SEO и контекстной рекламы, таргетинга и других медиаканалов.

Анализ и результаты. Стратегии цифрового маркетинга помогают маркетологам поставить цели, обозначить целевую аудиторию и разработать маркетинговый план, который позволит охватить и привлечь аудиторию. Эти стратегии задают направление для конкретной кампании или программы и служат в качестве основы для оценки результатов.

Цифровые технологии окружают нас повсюду, поэтому цифровой маркетинг касается практически каждого аспекта бизнеса, оказывая огромное влияние на общение компаний с заказчиками и создание выгодных предложений.

Таким образом, чтобы выдержать конкуренцию в условиях стремительно растущего глобального онлайн-рынка, компаниям не обойтись без продуманной и правильно реализованной стратегии цифрового маркетинга.

Согласно статистике, с 2021 года в экономике Узбекистана начался бурный рост, рекламодатели стали активно выходить в интернет. Объем инвестиций в медиарынок составлял 655 млрд сум. Год спустя он подрос до 779 млрд, а в 2023-м рванул на 46% — до 1,14 млрд. Это произошло за счет прихода на рынок крупных рекламодателей, которые стали осваивать в том числе и digital-инструменты. Вышеуказанные данные приведены в научной статье [1].

В структуре рекламных инвестиций Узбекистана высока доля ТВ: в 2023 году она составляет 63%. Это самый ТВ-ориентированный рынок Центральной Азии. У интернета — 20% рекламных бюджетов, в деньгах это 228 млрд сум (+74% к прошлому году). Еще

15% инвестиций забирает ООН-реклама, и на уровне 2% держится радио. Прессу для продвижения местный бизнес практически не рассматривает.

Главные источники информации для жителей Узбекистана — телевидение (66,29%) и сайты (39,85%). ТВ предпочитает аудитория 46+, молодежь 14-29 лет ищет все необходимое в сети.

Роль телевидения в потреблении информации снижается, а интернета, наоборот, растет. Кроме телевизора и сайтов, узбекистанцы обмениваются информацией через социальные сети (33,91%), общение с родственниками, друзьями, коллегами (15,82%).

По результатам опроса DT Media, около половины аудитории Узбекистана положительно относится к digital-рекламе (SMM) и рекламе в онлайн-СМИ. Треть респондентов доверяет контекстной и outdoor-рекламе (по 36%). Наиболее ходовые и запоминаемые форматы — баннеры и онлайн-видео. Последнее популярно у крупных рекламодателей. Аудитория считает формат видеоролика наиболее запоминающимся, за ним следуют изображения.

Наибольшее доверие у пользователей вызывают такие площадки, как Telegram (73,4%), YouTube (42,7%) и Instagram (27,4%).

В поисковой рекламе львиная доля у Google (83,21%), но платформа не поддерживает рекламу на узбекском языке. Быстро растет баннерная реклама на маркетинговой платформе Google DV360. Здесь самый большой объем активных аккаунтов и это эффективный инструмент для охватных кампаний.

В стране растет рынок eCommerce: в текущем году его оборот составляет порядка \$350 млн. По прогнозам исследования E-commerce in Central Asia, к 2026 году он достигнет \$1 млрд. Тренд ожидаемо привлекает внимание рекламодателей. Количество пользователей социальных сетей в Узбекистане превышает 7,5 млн. Соцсеть №1 — это Instagram (8 млн). Facebook насчитывает около 2,2 млн пользователей. Суммарная аудитория «ВКонтакте» и «Одноклассников» — 2 млн. Из мессенджеров узбекистанцы предпочитают Telegram. Поведение аудитории в соцсетях в Узбекистане меняется: потребление информации через посты уменьшается, а через видеоконтент — увеличивается.

Опрос Internews показал, что жители Узбекистана предпочитают получать информацию на родном языке: 44% просматривают сайты только на узбекском, в социальных сетях его использует почти 48%. На обоих языках — узбекском и русском — потребляет информацию более 16% аудитории.

В Казахстане государство также поддерживает цифровую сферу и создает хорошие предпосылки для ее развития. Инвестиции в медиарынок Казахстана в последние годы растут: в прошлом году они превысили 80 млрд тенге. А вложения в digital за пятилетку и вовсе выросли вдвое и составили порядка 35 млрд тенге. В 2022 году бюджеты на рекламу в интернете сравнялись с телевизионными и забрали 40% инвестиционного пирога. В этом году доля интернета вырастет до 43% и превысит ТВ, считают эксперты.

Основные причины миграции бюджетов в интернет — широкие возможности для персонализированной коммуникации, увеличение охватов, рост доверия к digital-рекламе и накопленная инфляция в офлайн-медиа.

В 2023 году казахстанцы вдвое снизили телесмотрение и в полтора раза реже стали обращаться к друзьям и знакомым как к источникам информации. Главным информационным каналом в стране стал интернет — социальные сети (45,7 %) и сайты

(42,8 %). Помимо общения в соцсетях и чтения новостей, местные интернет-пользователи все чаще смотрят фильмы и сериалы, заказывают товары. Это происходит благодаря активному развитию онлайн-сервисов.

Данная статистика явно демонстрирует перспективность направления средств и сил в цифровой маркетинг, за счет ожидаемого можно повысить и туристский потенциал. Ведь на сегодняшний день около 70% туристов планируют свои путешествия онлайн. Подготовка медиаконтента для онлайн платформ, взаимодействие через социальные сети и инфлюенсеров – даст ощутимый результат. Инфлюенсеры – или по-другому «лидеры мнений» в социальных сетях сегодня задают тренды туристических направлений, освещают и популяризируют их.

Таким образом, необходимо широкое освещение популярных и даже менее популярных туристических маршрутов Узбекистана через влоги и видео-презентации популярных в СНГ и за его пределами инфлюенсеров. Донесение ценности, получение эмоционального отклика от зрителей, вовлечение их взаимодействие – основные параметры, через которые легко отследить результативность этих действий в социальных платформах.

Не менее эффективным может быть и широкая работа с кросс-канальным цифровым маркетинг и контекстной рекламой. Цифровой маркетинг позволяет выстроить прямое общение между компаниями и заказчиками в рамках их уникального покупательского пути. С помощью цифрового маркетинга маркетологи-новаторы могут в интересной форме представить актуальный контент и предложения в подходящее для этого время и по тем каналам, где заказчики проводят много времени. На основе KPI цифрового маркетинга маркетологи могут выяснить, какие стратегии сработали и насколько эффективно, что позволяет непрерывно улучшать стратегию, повысить вовлеченность заказчиков и увеличить окупаемость инвестиций в рекламу.

При правильном подходе цифровой маркетинг приносит пользу как заказчикам, так и компаниям. Благодаря продуманной персонализации контента и предложений с учетом индивидуальных интересов заказчики чувствуют, что Вы понимаете их потребности и можете предложить им ценную услугу или товар. В конечном счете, это укрепляет их доверие, превращая в лояльных сторонников бренда. Цифровой маркетинг несет множество преимуществ и для компаний, в том числе следующие:

- Проще охват целевой аудитории;
- Возможность таргетинга;
- Относительно невысокая стоимость контакта;
- Высокая скорость передачи сообщения;
- Мгновенная обратная связь;
- «Онлайн-маркетинг» или «всегда на связи» с потребителями.
- Измеримость фактических результатов;
- Возможность автоматизации процессов;

Ученые-маркетологи последовательно утверждают, что для процветания цифрового маркетинга в туристических предприятиях, крайне важно использовать продуманные маркетинговые стратегии, т.е. ориентироваться на рынок. Ориентированные на рынок компании чувствительны к потребностям своих клиентов и предпринимают активные усилия для удовлетворения их потребностей. Ориентированные на рынок компании систематически собирают информацию о своих клиентах и быстро реагируют на вызовы

конкурентов, выявляя любые признаки неудовлетворенности клиентов и внося соответствующие коррективы в свои стратегии. Таким образом, ориентация на рынок приводит к большей удовлетворенности клиентов, приверженности организации и обеспечивает рост эффективности бизнеса в Узбекистане так же, как и в других странах с рыночной экономикой, о чем упомянуто в научной статье [3].

Реализуя цифровой маркетинг, организации должны помнить о том, что «главной ценностью предприятия в цифровой экономике является клиент, который становится ключевой фигурой в процессе экономической деятельности». Это правило «традиционного» маркетинга приобретает особую значимость для организаций сферы сервиса и туризма, которые могут получать стабильный доход и прибыль только в случае максимального удовлетворения запросов клиентов, так как именно здесь чем-то недовольный немедленно уходит к конкурентам. И эта особенность данной отрасли экономики предопределяет высокую ответственность организаций сферы сервиса и туризма при реализации цифровых маркетинговых программ. Осуществляя их на основе информационных технологий, позволяющих проводить любые действия, в том числе, внедряться в частную жизнь граждан, необходимо помнить о том, что ни в коем случае нельзя переходить границы дозволенного, что подробно исследовано в научной статье [2].

Выводы и предложения. В настоящее время туристический потенциал тюркских стран продолжает расширяться, привлекая внимание всего мира. Различные интеграционные договоренности, широкое многостороннее сотрудничество и принятые государственные меры тому способствуют. Статистика показывает ежегодный прирост посещаемости тюркских стран. И вклад цифрового маркетинга в данный результат также значителен. С эпохой глобального интернета пришла эпоха открытия других стран посредством глобальной сети – распространение промо-материалов, видеороликов, социальных интеграций. Все это вскоре выведет информированность о тюркском мире, его традициях и обычаях на новый уровень. Однако, как и прежде, для получения хороших результатов в сети Интернет недостаточно проведения технических работ на сайте. Сайты выбирают реальные люди, и работать приходится с ними, а не с «трафиком». Теперь идет борьба за внимание клиентов, однако дело не только в людях, изменились технологии. Поисковые системы стали «умнее», начинают внедряться технологии нейросетей, сегодня поисковики анализируют поведение пользователей и подстраиваются под их предпочтения. Поэтому, чтобы получить больше клиентов, нужно не выполнять требования систем или обмануть их, нужно заинтересовать людей, и нынешний интернет-маркетинг должен это учитывать. Персонализация и качественный контент являются одним из главных трендов развития интернет-маркетинга сегодня. На сегодняшний день маркетинг идет по пути более узконаправленного развития. Конкурирующие компании стараются показывать свои преимущества в так называемых микромоментах. К ним относится моментальное принятие решения о покупке, стремление избежать появления проблем или быстрое их решение, желание работать без задержек, готовность к инновациям и желание пробовать что-то новое. Добавление контента и поиск целевой аудитории – это лишь малая часть того, над чем должны работать онлайн-продавцы. Помимо этого, необходимо прорабатывать и оптимизировать каждую деталь, в том числе транзакционные письма на электронную почту (например, отчет о доставке, отслеживание статуса заказа и т. п.). Основанные на поведении покупателей, такие сообщения помогут генерировать повторные продажи и улучшить взаимодействие с клиентами.

REFERENCES

1. Азизова Н. Digital-туризм. <https://ictnews.uz/24/05/2018/digital-turizm/> // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 6, № 1, 2020, с. 45-54, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-5
2. Грудистова Е. Цифровой маркетинг в сфере сервиса и туризма как инструмент развития цифровой экономики. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketing-v-sfere-servisa-i-turizma-kak-instrument-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki>
3. Рудаев М. Плюсы и минусы цифрового маркетинга. <https://www.marketech.ru/digital-marketing/plyusy-i-minusy-tsifrovogo-marketinga/>
4. Тамаева А.М.1, Хирачигаджиева М.М. Цифровой маркетинг в сфере туризма. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-marketing-v-sfere-turizma/viewer>